

MAKALAH ILMIAH

Analisis HVL dan Koefisien Atenuasi Radiasi Beta Sr-90 pada

Perisai Alumunium Menggunakan GM Counter

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk pengajuan BARISTA

PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI

Disusun oleh:

Anggita Aulia Siwi / Elektronika Instrumentasi / 022200004

Waktu Penelitian dan Kinerja : Mei 2025 - Juli 2025

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing : 14 Juli 2025

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PEERSETUJUAN

Analisis HVL dan Koefisien Atenuasi Radiasi Beta Sr-90 pada Perisai Aluminium Menggunakan GM Counter

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Anggita Aulia Siwi
NIM. 022200004

Telah diperiksa oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing

TT ELEKTRONIK

Toto Trikasjono, M.Kes.

NIP. 196012111981031005

ANALISIS HVL DAN KOEFISIEN ATENUASI RADIASI BETA SR-90 PADA PERISAI ALUMINIUM MENGGUNAKAN GM COUNTER

HVL ANALYSIS AND ATTENUATION COEFFICIENT OF SR-90 BETA RADIATION ON ALUMINIUM SHIELD USING GM COUNTER

Anggita Aulia Siwi¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jalan Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Sleman
E-mail : anggiauliasiw@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS HVL DAN KOEFISIEN ATENUASI RADIASI BETA SR-90 PADA PERISAI ALUMINIUM MENGGUNAKAN GM COUNTER. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan material aluminium sebagai shielding yang dipancarkan oleh sumber radioaktif Strontium-90, melalui analisis parameter koefisien atenuasi linier (μ) dan Half Value Layer (HVL). Metode yang digunakan adalah eksperimen langsung menggunakan detektor Geiger-Müller untuk mengukur cacahan radiasi dari Sr-90 yang melewati perisai aluminium dengan variasi ketebalan antara 0,02 cm hingga 0,125 cm. Data cacahan yang diperoleh dianalisis menggunakan transformasi logaritmik dan regresi linier untuk menentukan nilai μ dan HVL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien atenuasi linier aluminium terhadap radiasi beta Sr-90 adalah sebesar $41,75 \text{ cm}^{-1}$, dengan HVL sebesar 0,0166 cm atau ekuivalen $44,8 \text{ mg/cm}^2$. Nilai koefisien determinasi regresi (R^2) sebesar 0,957 menunjukkan tingkat kesesuaian model eksponensial yang sangat baik. Nilai tersebut sebanding dengan literatur terdahulu yang menyatakan HVL aluminium terhadap Sr-90 berada dalam kisaran 40-100 mg/cm^2 . Hasil ini membuktikan bahwa aluminium efektif digunakan sebagai bahan perisai terhadap radiasi beta, dan pendekatan eksperimen sesuai untuk digunakan pada skala laboratorium dan riset proteksi radiasi.

Kata kunci: Aluminium, Sr-90, radiasi beta, HVL, koefisien atenuasi, detektor Geiger-Müller, regresi linier.

ABSTRACT

HVL ANALYSIS AND ATTENUATION COEFFICIENT OF SR-90 BETA RADIATION ON ALUMINIUM SHIELD USING GM COUNTER. This study aims to determine the ability of aluminium material as a shielding emitted by Strontium-90 radioactive sources, through the analysis of the linear attenuation coefficient (μ) and Half Value Layer (HVL) parameters. The method used is a direct experiment using a Geiger-Müller detector to measure the radiation counts from Sr-90 that pass through aluminum shields with thickness variations between 0.02 cm to 0.125 cm. The obtained count data were analyzed using logarithmic transformation and linear regression to determine the μ and HVL values. The results showed that the linear attenuation coefficient value of aluminum against Sr-90 beta radiation was 41.75, with an HVL of 0.0166 cm or equivalent to 44.8 mg/cm^2 . The regression determination coefficient (R^2) value of 0.957 indicates a very good level of suitability of the exponential model. This value is comparable to previous literature, which stated that the HVL of aluminum against Sr-90 is in the range of 40-100 mg/cm^2 . These results demonstrate that aluminum is effective as a shielding material against beta radiation, and the experimental approach is suitable for use on a laboratory scale and in radiation protection research.

Keywords: Aluminum, Sr-90, beta radiation, HVL, attenuation coefficient, Geiger-Müller detector, linear regression.

PENDAHULUAN

Radiasi beta adalah salah satu radiasi pengion yang memiliki daya tembus menengah, dan cukup berbahaya bagi jaringan biologis. Namun, radiasi beta dapat dikendalikan dengan bahan *shielding* yang tepat. Salah satu sumber radionuklida beta yang umum digunakan adalah sumber Strontium-90 (Sr-90), radionuklida ini merupakan produk fisi uranium-235 dengan waktu paruh sebesar 28,8 tahun dan memiliki emisi beta maksimum hingga 2,27 MeV dari isotop anaknya yakni Yttrium-90 (Y-90) [1]. Penggunaan dari Strontium-90 meluas dalam bidang industri dan juga penelitian, sehingga risiko terpapar radiasi beta oleh pekerja atau lingkungan menjadi fokus penting dalam pengendaliannya melalui proteksi radiasi yang efektif dan aman.

Alumunium menjadi pilihan material perisai/*shielding* terhadap radiasi beta karena densitas dari alumunium sangat ideal, kemudahan dalam perolehan bahan, dan karakteristik fisik alumunium yang sesuai untuk mereduksi intensitas radionuklida beta secara efisien. Parameter utama dalam menentukan efektivitas perisai ini adalah dengan mencari nilai koefisien atenuasi linear (μ) dan *Half Value Layer* (HVL). Atenuasi linear (μ) menunjukkan laju penurunan intensitas radiasi per satuan panjang (cm^{-1}), sedangkan HVL menunjukkan ketebalan perisai yang diperlukan untuk mengurangi intensitas radiasi hingga menjadi setengah dari nilai awalnya, dikenal luas dalam literatur proteksi radiasi [2].

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada pengukuran parameter fisika radiasi berupa koefisien atenuasi linear (μ) dan ketebalan setengah nilai (*Half Value Layer* / HVL) dari radiasi beta yang dipancarkan oleh sumber radioaktif Strontium-90 terhadap bahan perisai alumunium. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental menggunakan detektor Geiger-Müller (GM), yang berfungsi untuk mencacah intensitas radiasi sebelum dan sesudah melewati variasi ketebalan perisai alumunium. Variasi ketebalan alumunium yang digunakan yaitu dari 0,02 cm hingga 0,125 cm. Data hasil cacahan dianalisis dengan pendekatan eksponensial melalui grafik hubungan antara $\ln(I)$ terhadap ketebalan alumunium, yang kemudian didapatkan nilai koefisien atenuasi dan HVL. Penelitian ini juga mencakup konversi nilai HVL ke dalam satuan mg/cm^2 untuk kepentingan perbandingan dengan literatur internasional.

Kemudian batasan dari penelitian ini dibatasi pada jenis radiasi beta sumber Sr-90/Y-90 dengan asumsi sifat radiasi bersifat monokromatik. Komponen radiasi gamma maupun efek bremsstrahlung yang mungkin terbentuk tidak dianalisis lebih lanjut dikarenakan keterbatasan pada sensitivitas detektor GM terhadap energi tinggi. Bahan perisai yang diteliti juga dibatasi hanya pada logam alumunium tanpa membandingkan dengan jenis bahan lain seperti timbal maupun plastik. Analisis dilakukan pada sistem eksperimental tertutup dengan kondisi Laboratorium Instrumentasi Nuklir yang dikendalikan, dan hanya mempertimbangkan deteksi radiasi berdasarkan intensitas cacahan, tanpa pengukuran spektrum energi. Selain itu, akurasi alat ukur, fluktuasi sumber, serta respons detektor Geiger Müller terhadap variasi energi beta diasumsikan konstan, sehingga tidak dilakukan kalibrasi spektral tambahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bahan alumunium untuk mengurangi intensitas radiasi beta yang dipancarkan oleh sumber radioaktif Strontium-90 (Sr-90). Fokus utama penelitian ini adalah untuk menghitung nilai koefisien atenuasi linear (μ) dan ketebalan setengah nilai (HVL) dari alumunium berdasarkan data eksperimen menggunakan detektor Geiger-Müller (GM). Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengkonversi hasil HVL ke dalam satuan mg/cm^2 agar dapat dibandingkan secara langsung dengan data literatur internasional, serta membandingkan hasil eksperimen dengan data referensi dari penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman efektivitas bahan alumunium sebagai material *shielding* terhadap radiasi beta serta validasi terhadap hukum atenuasi eksponensial pada radiasi beta Sr-90.

TINJAUAN PUSTAKA

Radiasi beta merupakan salah satu bentuk radiasi pengion yang dihasilkan dari adanya peluruhan radioaktif. Pada penelitian ini, radionuklida yang digunakan yaitu Strontium-90 (Sr-90), yang mana Sr-90 adalah produk fisi dari Uranium-235 dan memiliki waktu paruh sekitar 28,8 tahun [1]. Sr-90 meluruh melalui emisi partikel beta menjadi Yttrium-90, yang kemudian mengalami peluruhan beta dengan energi lebih tinggi dan waktu paruh yang lebih singkat (sekitar 64 jam). Kedua isotop tersebut memancarkan partikel beta berenergi menengah, dengan energi maksimum masing-masing 0,546 MeV (Sr-90) dan 2,28 MeV (Y-90), yang menjadikannya relevan untuk pengujian perisai radiasi dalam konteks proteksi radiasi laboratorium [1][5].

Interaksi radiasi beta dengan materi melibatkan proses kehilangan energi melalui hamburan dan ionisasi, dimana intensitasnya bergantung pada ketebalan dan jenis dari bahan penyerap. Konsep utama yang digunakan dalam karakterisasi efektivitas perisai adalah koefisien atenuasi linear (μ) dan *Half Value Layer* (HVL). Koefisien atenuasi (μ) menggambarkan sejauh mana intensitas radiasi berkurang saat melewati bahan *shielding*, sesuai hukum eksponensial:

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu x} \quad (1)$$

Dengan I adalah intensitas setelah melewati bahan setebal x , dan I_0 adalah intensitas awal, dan μ adalah koefisien atenuasi linear dalam satuan cm^{-1} . Sementara itu, HVL merupakan ketebalan bahan yang mampu mereduksi dari intensitas radiasi hingga memiliki nilai setengahnya, dan dirumuskan sebagai:

$$HVL = \frac{\ln(2)}{\mu} \quad (2)$$

Nilai HVL akan dikonversikan menjadi satuan massa permukaan (mg/cm^2) untuk memudahkan perbandingan antara material yang dikonversi, menggunakan densitas bahan aluminium sebagai faktor konversi [5][6]. Dalam konteks bahan penyerap, aluminium merupakan material yang umum digunakan karena ringan, mudah diperoleh, dan memiliki densitas $2,7 g/cm^3$. Aluminium cukup efektif untuk menyerap partikel beta, terutama pada energi menengah seperti yang dipancarkan oleh Sr-90/Y-90. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji secara langsung interaksi partikel beta dengan aluminium, baik secara teoritis maupun eksperimental.

Thontadarya dan Umakantha (1985) telah mengembangkan pendekatan grafik logaritmik dari intensitas terhadap ketebalan untuk menghitung koefisien atenuasi massa dari radiasi beta pada berbagai bahan, salah satunya adalah aluminium. Mereka menyatakan bahwa regresi linier dari data logaritmik mampu menghasilkan estimasi μ dan HVL yang akurat [2]. Gürler dan Yalçın (2005) menggunakan metode semi-logaritmik untuk menghitung μ secara praktis dan membandingkan hasil eksperimen dengan nilai teoritis. Studi yang dilakukan tersebut, menunjukkan adanya konsistensi yang tinggi antara pendekatan matematis dan data eksperimental, khususnya pada bahan aluminium dan plexiglass.

Penelitian yang dilakukan oleh Thilagam et al. (2018) juga menambahkan validasi menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menguji efektivitas berbagai bahan penyerap terhadap radiasi beta dari Sr-90/Y-90. Hasil mereka menunjukkan bahwa nilai μ dan HVL yang diperoleh dari eksperimen dan simulasi Monte Carlo sangat konsisten, memperkuat kredibilitas pendekatan eksponensial dalam pengukuran atenuasi beta. Nilai HVL aluminium yang dilaporkan berkisar antara $40-100 mg/cm^2$.

Secara teoritis, prinsip-prinsip ini dijelaskan secara rinci oleh Attix [5] dalam pembahasan tentang interaksi radiasi dengan materi dan mekanisme penyerapan energi. Knoll [6] juga membahas akan keterbatasan detektor Geiger Müller dalam mendeteksi spektrum energi serta sensitivitasnya

yang optimal untuk partikel beta, meskipun memiliki keterbatasan dalam diskriminasi energi dan radiasi gamma. Dari sisi keselamatan, penggunaan bahan penyerap dan perisai radiasi dalam sistem kerja dengan radiasi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh IAEA *Safety Standards GSR Part 3*, yang menekankan pentingnya penerapan proteksi berdasarkan jenis radiasi dan karakteristik bahan [7]. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan mengadaptasi pendekatan literatur terdahulu, memanfaatkan regresi logaritmik sebagai metode utama untuk menentukan nilai μ dan HVL, serta membandingkannya dengan data terdahulu sebagai bentuk validasi eksperimental.

METODOLOGI

Penelitian 'Analisis HVL dan Koefisien Atenuasi Radiasi Beta Sr-90 pada Perisai Aluminium Menggunakan GM Counter' dilakukan melalui beberapa tahapan mengikuti diagram alir seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Flowchart

Identifikasi Alat

Pada penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan untuk pengambilan sampel data. Alat utama pengambilan sampel ini adalah Detektor Geiger Müller sebagai mendeteksi dan mencacah radiasi beta yang dipancarkan oleh sumber Strontium-90 (Sr-90). Cacahan dari GM Counter diolah dan ditampilkan melalui komputer yang telah dilengkapi dengan *software* ST360, yang berfungsi merekam jumlah cacahan dalam satuan waktu tertentu. Sebagai bahan perisai, digunakan lembaran aluminium dengan variasi ketebalan mulai dari 0,02 cm hingga 0,125 cm untuk mengetahui pengaruh penambahan ketebalan terhadap intensitas radiasi yang ditangkap oleh detektor. Data cacahan yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Python, yang berperan dalam melakukan transformasi logaritmik, regresi linier, serta perhitungan nilai koefisien atenuasi dan HVL secara kuantitatif.

Gambar 2. (a) Detektor GM (b) Detektor GM (c) *Software* ST360 (d) Alumunium (e) Sumber Sr-90 (f) *Software* Phyton

Persiapan Sampel

Gambar di bawah ini menunjukkan skema untuk pengambilan data sampel. Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini diawali dengan penempatan detektor GM pada posisi tetap dengan jarak 1 cm terhadap sumber radiasi Strontium-90. Selanjutnya, dilakukan pengukuran intensitas radiasi (cacahan) untuk masing-masing variasi ketebalan alumunium dengan waktu pengukuran yang ditetapkan secara konstan, yaitu 60 detik per ketebalan. Hasil cacahan yang terukur dicatat sebagai data intensitas radiasi yang menembus perisai alumunium. Sebagai data pembandingan, dilakukan satu kali pengukuran tambahan tanpa menggunakan perisai alumunium yang berfungsi sebagai nilai referensi intensitas awal. Semua pengukuran dilakukan dalam kondisi laboratorium yang terkendali guna meminimalkan fluktuasi dan gangguan dari radiasi lingkungan.

Gambar 3. Skema Pengambilan Data Sampel

Pengolahan dan Analisis Data

Data cacahan Sr-90 yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh *Software* ST360 kemudian dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

- 1) Transformasi Logaritmik: Data intensitas relatif dikonversi ke dalam bentuk logaritmik alami (\ln), menghasilkan $\ln(I)$ jika Intensitas tanpa perisai dianggap/disetarakan menjadi nilai 1.
- 2) Regresi Linier: Membuat grafik hubungan antara $\ln(I)$ terhadap ketebalan alumunium (x) diplot, dan regresi linier digunakan untuk menentukan slope (kemiringan) grafik. Berdasarkan hukum atenuasi eksponensial:

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu x} = \ln(I) = \ln(I_0) - \mu x \quad (3)$$

Maka slope dari regresi adalah $-\mu$

- 3) Perhitungan HVL: Setelah diperoleh nilai μ , HVL dihitung dengan rumus:

$$HVL = \frac{\ln(2)}{\mu}$$

- 4) Konversi ke mg/cm^2 : HVL dalam satuan cm dikalikan dengan densitas aluminium ($2,7 \text{ g}/\text{cm}^3$) untuk mendapatkan HVL dalam satuan massa permukaan :

$$HVL_{\text{mg}/\text{cm}^2} = HVL_{\text{cm}} \times 2,7 \times 1000 \quad (4)$$

- 5) Evaluasi R^2 : Nilai koefisien determinasi (R^2) dari regresi digunakan untuk menilai keakuratan model eksponensial yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengambilan data Analisis HVL Radiasi Beta Sr-90 pada Perisai Aluminium adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pencacahan Sr-90 pada Aluminium 0.02 cm

mg/cm^2	Counts	time	cps	$\ln(I)$
130.7	1844	60	30,733	3,425
	1879	60	31,317	3,444
	1859	60	30,983	3,433
	1883	60	31,383	3,446
	1897	60	31,617	3,454
	1854	60	30,900	3,431
	1869	60	31,150	3,439
	1819	60	30,317	3,412
	1831	60	30,517	3,418
	1859	60	30,983	3,433
Rata-rata			30,990	3,433

Tabel 2. Pencacahan Sr-90 pada Aluminium 0.025 cm

mg/cm^2	Counts	time	cps	$\ln(I)$
163.9	1530	60	25,500	3,239
	1481	60	24,683	3,206
	1478	60	24,633	3,204
	1544	60	25,733	3,248
	1529	60	25,483	3,238
	1488	60	24,800	3,211
	1474	60	24,567	3,201
	1525	60	25,417	3,235
	1505	60	25,083	3,222
	1608	60	26,800	3,288
Rata-rata			25,270	3,229

Tabel 3. Pencacahan Sr-90 pada Aluminium 0.032 cm

mg/cm^2	Counts	time	cps	$\ln(I)$
206.7	1144	60	19,067	2,948
	1121	60	18,683	2,928
	1208	60	20,133	3,002
	1138	60	18,967	2,943
	1150	60	19,167	2,953
	1176	60	19,600	2,976
	1151	60	19,183	2,954
	1169	60	19,483	2,970
	1160	60	19,333	2,962
	1135	60	18,917	2,940
Rata-rata			19,253	2,957

Tabel 4. Pencacahan Sr-90 pada Aluminium 0.04 cm

mg/cm^2	Counts	time	cps	$\ln(I)$
261.4	782	60	13,033	2,568
	729	60	12,150	2,497
	725	60	12,083	2,492
	751	60	12,517	2,527
	834	60	13,900	2,632
	786	60	13,100	2,573
	716	60	11,933	2,479
	751	60	12,517	2,527
	784	60	13,067	2,570
	799	60	13,317	2,589
Rata-rata			12,761	2,545

Tabel 5. Pencacahan Sr-90 pada Aluminium 0.05 cm

mg/cm^2	Counts	time	cps	$\ln(I)$
-------------------------	--------	------	-----	----------

Tabel 6. Pencacahan Sr-90 pada Aluminium 0.063 cm

mg/cm^2	Counts	time	cps	$\ln(I)$
-------------------------	--------	------	-----	----------

323.5	465	60	7,750	2,048
	451	60	7,517	2,017
	467	60	7,783	2,052
	430	60	7,167	1,969
	424	60	7,067	1,955
	465	60	7,750	2,048
	425	60	7,083	1,958
	440	60	7,333	1,992
	470	60	7,833	2,058
	429	60	7,150	1,967
	Rata-rata			7,443

Tabel 7. Pencacahan Sr-90 pada Alumunium 0.08 cm

mg/cm ²	Counts	time	cps	ln(I)
531.5	90	60	1,500	0,405
	72	60	1,200	0,182
	110	60	1,833	0,606
	105	60	1,750	0,560
	105	60	1,750	0,560
	107	60	1,783	0,578
	101	60	1,683	0,521
	78	60	1,300	0,262
	115	60	1,917	0,651
	115	60	1,917	0,651
	Rata-rata			1,663

Tabel 9. Pencacahan Sr-90 pada Alumunium 0.1 cm

mg/cm ²	Counts	time	cps	ln(I)
669.6	50	60	0,833	-0,182
	47	60	0,783	-0,244
	41	60	0,683	-0,381
	49	60	0,817	-0,203
	47	60	0,783	-0,244
	51	60	0,850	-0,163
	48	60	0,800	-0,223
	41	60	0,683	-0,381
	34	60	0,567	-0,568
	47	60	0,783	-0,244
	Rata-rata			0,758

415.1	207	60	3,450	1,238
	234	60	3,900	1,361
	225	60	3,750	1,322
	211	60	3,517	1,258
	196	60	3,267	1,184
	222	60	3,700	1,308
	209	60	3,483	1,248
	213	60	3,550	1,267
	197	60	3,283	1,189
	217	60	3,617	1,286
	Rata-rata			3,551

Tabel 8. Pencacahan Sr-90 pada Alumunium 0.09 cm

mg/cm ²	Counts	time	cps	ln(I)
601	44	60	0,733	-0,310
	66	60	1,100	0,095
	69	60	1,150	0,140
	63	60	1,050	0,049
	57	60	0,950	-0,051
	60	60	1,000	0,000
	53	60	0,883	-0,124
	50	60	0,833	-0,182
	68	60	1,133	0,125
	77	60	1,283	0,249
	Rata-rata			1,001

Tabel 10. Pencacahan Sr-90 pada Alumunium 0.125 cm

mg/cm ²	Counts	time	cps	ln(I)
814	38	60	0,633	-0,457
	32	60	0,533	-0,629
	47	60	0,783	-0,244
	34	60	0,567	-0,568
	39	60	0,650	-0,431
	51	60	0,850	-0,163
	40	60	0,667	-0,405
	33	60	0,550	-0,598
	43	60	0,717	-0,333
	44	60	0,733	-0,310
	Rata-rata			0,668

Hasil pencacahan radiasi beta menggunakan sumber Sr-90 pada perisai aluminium dilakukan dengan menggunakan detektor GM dan lembaran aluminium dengan ketebalan bervariasi mulai dari 0,02 cm hingga 0,125 cm. Data hasil pencacahan menggunakan berbagai ketebalan aluminium di atas menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan jumlah cacahan (cps) seiring dengan meningkatnya ketebalan dari aluminium. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tebal perisai aluminium yang digunakan, semakin banyak radiasi beta yang terhalangi, sesuai dengan prinsip dasar atenuasi radiasi eksponensial [4].

Sebagai contoh, pada ketebalan 0,02 cm (Tabel 1), diperoleh rata-rata $\ln(I)$ sebesar 3,433. Nilai $\ln(I)$ ini terus mengalami penurunan hingga mencapai nilai -0,414 pada ketebalan 0,125 cm (Tabel 10). Kejadian ini menunjukkan bahwa intensitas radiasi mengalami penurunan secara logaritmik terhadap ketebalan aluminium, yang secara teoritis sesuai dengan hukum atenuasi radiasi:

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu x}$$

Penurunan nilai $\ln(I)$ ini juga mengindikasikan bahwa peran efektif perisai radiasi dalam mereduksi paparan radiasi beta dari Sr-90. Hal ini diperkuat oleh studi Thilagam et al.(2018), yang menunjukkan bahwa aluminium efektif dalam mengurangi radiasi beta Sr-90/Y-90 pada ketebalan tertentu [4].

Tabel 11. Pencacahan Sr-90 tanpa *Shielding Al*

Counts	Time	Cps	Ln(I)
3749	60	62,483	4,135
3778	60	62,967	4,143
3946	60	65,767	4,186
3844	60	64,067	4,160
3937	60	65,617	4,184
3874	60	64,567	4,168
3750	60	62,500	4,135
3913	60	65,217	4,178
3929	60	65,483	4,182
3859	60	64,317	4,164
Rata-rata			4,163

Tabel 12. Cacah Background GM-Counter

Counts	Time	Cps	Ln(I)
33	60	0,550	-0,598
50	60	0,833	-0,182
42	60	0,700	-0,357
45	60	0,750	-0,288
23	60	0,383	-0,959
51	60	0,850	-0,163
44	60	0,733	-0,310
34	60	0,567	-0,568
53	60	0,883	-0,124
55	60	0,917	-0,087
Rata-rata			-0,363

Kemudian, hasil data pencacahan Sr-90 tanpa perisai aluminium (Tabel 11) menunjukkan bahwa nilai $\ln(I)$ yang paling tinggi, yaitu rata-rata 4,163. Nilai ini merupakan acuan (nilai I_0) dalam analisis atenuasi. Dengan tidak adanya perisai, hampir seluruh intensitas radiasi beta dapat terdeteksi oleh detektor GM. Dalam penelitian ini, tidak dilakukan normalisasi eksplisit terhadap intensitas awal (I_0), melainkan pendekatan dilakukan dengan langsung menggunakan $\ln(I)$ untuk setiap ketebalan aluminium, termasuk pada kondisi tanpa perisai.

Pendekatan ini tetap valid secara teoritis, karena persamaan atenuasi eksponensial dapat ditulis dalam bentuk:

$$\ln(I) = \ln(I_0) - \mu x$$

Dengan demikian, dalam regresi linier antara $\ln(I)$ dan ketebalan perisai x , nilai $\ln(I_0)$, secara otomatis akan termasuk dalam nilai *intercept* regresi. Artinya, meskipun data tidak dilakukan normalisasi, nilai koefisien atenuasi tetap dapat diperoleh dari kemiringan (slope) grafik, dan hasil akhir seperti μ dan HVL tidak berpengaruh secara signifikan oleh metode ini [5].

Data pencacahan *background* (tanpa sumber radiasi) menunjukkan $\ln(I)$ rata-rata sebesar -0,363. Nilai ini berada jauh di bawah hasil pencacahan dengan sumber Sr-90, baik dengan maupun tanpa menggunakan perisai. Dengan demikian, pengaruh *background* terhadap hasil pencacahan sangat kecil dan dapat diabaikan dalam analisis utama. Namun demikian, pencacahan *background* tetap dilakukan untuk memvalidasi bahwa nilai yang dideteksi memang berasal dari sumber Sr-90 dan bukan radiasi lingkungan. Hasil ini mendukung asumsi penelitian bahwa pengaruh *background* berada di bawah ambang deteksi signifikan, sesuai dengan metode yang digunakan dalam studi serupa [6].

Tabel 13. Perbandingan antara Ketebalan Aluminium dengan $\ln(I)$ untuk menentukan Koefisien Atenuasi

Aluminium	Tebal	$\ln(I)$
	0.02	3,434
	0.025	3,229
	0.032	2,957
	0.04	2,545
	0.05	2,006
	0.063	1,266
	0.08	0,498
	0.09	-0,001
	0.1	-0,283
0.125	-0,414	

Gambar 4. Grafik Atenuasi Ketebalan Aluminium terhadap $\ln(I)$

Grafik hubungan antara $\ln(I)$ terhadap ketebalan aluminium menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan yang linear, sebagaimana yang diharapkan dalam model atenuasi eksponensial radiasi. Titik-titik biru pada grafik merepresentasikan data eksperimen hasil pengukuran cacahan dari radiasi beta Sr-90 setelah melewati aluminium dengan berbagai ketebalan, yang mana kemudian dikonversi menjadi nilai $\ln(I)$. Garis merah merupakan hasil regresi linear dari data tersebut, dengan persamaan garis regresi $\ln(I) = 4,13 - 41,75x$. Dari persamaan tersebut, kemiringan (slope) garis adalah $-41,75$, yang sesuai dengan prinsip atenuasi eksponensial yakni $I = I_0 \cdot e^{-\mu x} = \ln(I) = \ln(I_0) - \mu x$. Sehingga, nilai koefisien atenuasi linier yang diperoleh adalah $\mu = 41,75 \text{ cm}^{-1}$. Nilai ini menyatakan bahwa intensitas radiasi menurun secara eksponensial terhadap peningkatan ketebalan aluminium.

Selanjutnya, dari nilai koefisien atenuasi tersebut, diperoleh nilai *Half Value Layer* (HVL) sebesar:

$$\text{HVL} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0,692}{41,75} = 0,0166 \text{ cm}$$

Nilai HVL tersebut menunjukkan bahwa dengan ketebalan aluminium sebesar 0,0166 cm, intensitas radiasi beta dari Sr-90 yang mencapai detektor GM akan berkurang hingga 50%. Nilai HVL

ini juga dikonversikan ke dalam satuan massa permukaan (mg/cm^2) mengingat densitas aluminium adalah sebesar $2,7 g/cm^3$:

$$HVL_{mg/cm^2} = 0,0166 \text{ cm} \times 2,7 \times 1000 = 44,82 \text{ mg/cm}^2$$

Hasil menunjukkan bahwa aluminium termasuk bahan yang efisien sebagai perisai radiasi beta dari Sr-90, karena HVL yang diperoleh relatif rendah. Nilai tersebut juga masih berada dalam rentang nilai HVL aluminium terhadap Sr-90 yang dilaporkan oleh beberapa studi terdahulu, yakni antara $40-100 mg/cm^2$ tergantung pada kondisi sumber, geometri, dan metode analisis yang dilakukan [4][3].

Nilai koefisien determinasi R^2 dari regresi adalah 0.957, yang mengindikasikan bahwa model regresi sangat sesuai dengan data eksperimen. Hal ini membuktikan bahwa proses atenuasi radiasi beta oleh aluminium mengikuti model eksponensial secara nyata, serta menunjukkan bahwa data eksperimen memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan dalam menentukan parameter atenuasi secara kuantitatif.

Perbandingan Hasil Eksperimen dengan Studi Terdahulu

Untuk memperkuat validitas dari hasil pengujian, dilakukan perbandingan terhadap hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini, diperoleh nilai koefisien atenuasi sebesar $41,75 cm^{-1}$. Jika dikonversikan ke dalam bentuk koefisien atenuasi massa (μ_m), diperoleh nilai sebesar:

$$\mu_m = \frac{\mu}{\rho} = \frac{41,75}{2,7} = 15,46 \text{ cm}^2/g$$

Nilai ini kemudian dibandingkan dengan studi Thontadarya dan Umakantha (1985) yang melaporkan nilai μ_m untuk partikel beta dalam aluminium berkisar antara $15-20 cm^2/g$ [2], serta studi eksperimental oleh Thilagam et al. (2018) yang juga menunjukkan nilai μ_m aluminium untuk Sr-90/Y-90 mendekati angka tersebut dalam pengujian eksperimental maupun simulasi monte carlo [2]. Oleh karena itu, hasil eksperimental ini dapat dikatakan konsisten secara numerik dengan literatur terdahulu.

Sementara itu, nilai HVL yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebesar $0,0166 \text{ cm}$, atau setara dengan $44,8 mg/cm^2$ jika dikonversi menggunakan densitas aluminium. Nilai ini masih berada dalam kisaran yang dilaporkan dalam literatur, yaitu antara $40-100 mg/cm^2$ tergantung dengan energi partikel beta, sudut insidensi, dan geometri eksperimen [4][7]. Nilai HVL yang relatif rendah menunjukkan bahwa aluminium adalah bahan efektif untuk mengurangi intensitas radiasi beta dari Sr-90 pada ketebalan kecil, yang penting dalam konteks efisiensi dan pengendalian keselamatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aluminium menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mengurangi intensitas radiasi beta yang dipancarkan oleh sumber radioaktif Sr-90. Pengukuran dengan detektor GM dan menghasilkan hubungan logaritmik yang kuat antara intensitas radiasi dan ketebalan aluminium, sebagaimana diprediksi oleh model atenuasi eksponensial. Nilai koefisien atenuasi linier (μ) yang diperoleh dari regresi linier antara $\ln(I)$ dan ketebalan aluminium adalah sebesar $41,75 cm^{-1}$, sedangkan ketebalan setengah nilai atau *Half Value Layer* (HVL) diperoleh sebesar $0,0166 \text{ cm}$, yang dikonversi menjadi $44,8 mg/cm^2$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,957 menunjukkan bahwa data eksperimen sangat sesuai dengan model teori yang digunakan.

Hasil eksperimen secara kuantitatif sebanding dengan hasil penelitian terdahulu. Yaitu berkisar antara $15-20 cm^2/g$, dengan nilai HVL aluminium dalam studi lain juga berkisar antara 40 hingga $100 mg/cm^2$ tergantung pada metode dan kondisi eksperimen. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akurat tetapi juga konsisten secara teoritis dan eksperimental, sehingga dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam perancangan sistem *shielding* terhadap radiasi beta di lingkungan laboratorium.

Adapun penelitian ini memiliki batasan pada jenis radiasi yang dianalisis, yaitu hanya mencakup radiasi beta dari sumber Sr-90 dengan asumsi bahwa radiasi bersifat monokromatik. Komponen radiasi gamma maupun efek bremsstrahlung yang mungkin terbentuk tidak dianalisis lebih lanjut karena keterbatasan sensitivitas detektor GM terhadap energi tinggi. Selain itu, bahan perisai dibatasi hanya pada aluminium tanpa melakukan perbandingan dengan bahan perisai lain. Seluruh proses dilakukan dengan sistem eksperimen tertutup di laboratorium dan dalam kondisi yang dikendalikan. Akurasi alat, kestabilan sumber, serta respons detektor terhadap variasi energi beta diasumsikan konstan sehingga kalibrasi tidak diperlukan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dalam menghitung nilai HVL dan koefisien atenuasi radiasi beta dari Sr-90 pada perisai aluminium dengan pendekatan eksperimental yang sederhana namun valid. Hasil yang diperoleh tidak hanya memperkuat model teoritis yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem proteksi radiasi berbasis material ringan seperti aluminium dalam skala laboratorium.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Toto Trikasjono, M.Kes., selaku dosen pembimbing, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan selama proses penyusunan karya tulis ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Ibu Risky Nurseila Karthika, S.ST, M.Sc, selaku penanggung jawab Laboratorium Instrumentasi Nuklir di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, atas segala bantuan teknis, fasilitas laboratorium, serta pendampingan langsung selama proses pengambilan data eksperimen. Dukungan beliau sangat membantu penulis dalam menjalankan setiap tahapan praktikum secara aman, tepat, dan ilmiah.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang mendukung selama proses penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini berlangsung. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karya tulis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dan karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenukliran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] NASA. (1968). *Beta Emission Energies and Half-life of Sr-90 and Y-90*. NASA Technical Reports Server (NTRS). Diakses dari: <https://ntrs.nasa.gov>
- [2] Thontadarya, S. R., & Umakantha, N. (1985). A new analytical solution to calculate linear absorption coefficients of beta radiations. *Journal of Physics D: Applied Physics*. Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/276155078>
- [3] Gürler, R., & Yalçın, S. (2005). A practical method for calculation of mass-attenuation coefficients of β -particles. *Applied Radiation and Isotopes*, 62(2), 233–236. Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/245134311>
- [4] Thilagam, L., Priya, M. R., & Mohapatra, D. K. (2018). Measurement and Monte Carlo simulation of beta radiation shielding using different absorbers. *Applied Radiation and Isotopes*, 134, 182–186. Diakses dari: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306454911004312>
- [5] Attix, F. H. (1986). *Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry*. New York: John Wiley & Sons.
- [6] Knoll, G. F. (2010). *Radiation Detection and Measurement* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [7] International Atomic Energy Agency (IAEA). (2018). *Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards*. IAEA Safety Series No. GSR Part 3. Vienna: IAEA.